

УДК 541-67;863

FİZİKA VƏ ONUN TƏDRİS METODİKASI ÜZRƏ KOMPÜTER MODELƏRİ

ADGÖZƏLOVA XATIRƏ AĞAKƏRİM QIZI

Dosent, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: Cəmiyyətin intellektuallaşma səviyyəsi perspektiv texnologiyalardan istifadə səmərəliliyi ilə müəyyən olunur. Hazırda elmi-texniki və ictimai tərəqqinin katalizatoru informasiya və kommunikasiya texnologiyalarıdır. Informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının eksponensial inkişafı onların təhsil sistemində istifadəsi problemlərinin, xüsusilə də təlim materialının mənimsənilməsinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə tədris prosesinin informasiyalaşdırılması istiqamətində tədqiqini aktuallaşdırır.

Açar sözlər: kompüter texnikası, informasiya texnologiyaları, real və kompüter eksperimenti, İKT, fizika.

Bütün tədris fənləri arasında fizika kompüterləşdirilməyə ən çox uyğun olan fənlərdən biridir. Müasir kompüterlərin texniki imkanları çox sürətlə artır və bununla yanaşı fizika üzrə proqramların sayı, eləcə də onların texniki və didaktik imkanları da sürətlə genişlənir. Fizika eksperimental elmdir və o, həmişə eksperimentlə müşayiət olunaraq tədris edilir. Fizikanın tədrisində kompüterlərdən istifadə həm təlimin səmərəliliyinin artırılması, həm də müəllimin işinin asanlaşdırılması baxımından onun tədris metodikasını dəyişir.

İnformasiya texnologiyalarının fizika təhsilində istifadə olunmasının ən perspektivli istiqamətlərindən biri fiziki proses və hadisələrin kompüter modelləşdirilməsidir. Kompüter modelləri ənənəvi dərslə asanlıqla inteqrasiya olunur və müəllimə kompüter ekranında bir çox fiziki effektləri nümayiş etdirməyə imkan verir. Eyni zamanda onlar yeni, qeyri-ənənəvi təlim fəaliyyətlərinin təşkilinə də şərait yaradır. Fiziki hadisələrin kompüter modellərindən səmərəli istifadə etməklə fizika kursunun formal olmayan şəkildə mənimsənilməsi və fiziki dünya mənzərəsinin formalaşdırılması üçün tələb olunan bir çox məqsədlərə nail olmaq mümkündür.

Kompüter bu məqsədlərə hətta əlverişsiz şəraitdə də nail olmağa kömək edir. Məsələn: şagirdin fənnə marağının olmaması və fizikanın gələcəkdə ona lazım olmayacağını düşünməsi; dəqiq elmləri öyrənmək qabiliyyətinin zəif olması; laboratoriya avadanlıqlarının çatışmazlığı və s. kimi hallarda.

Orta məktəbdə və pedaqoji ali məktəblərdə fizikanın tədrisində İKT vasitələrindən istifadə tədris materialının mənimsənilməsinin səmərəliliyini artırır, öyrənənlərin materialı daha asan qavramasına və başa düşməsinə kömək edir, təlimə müsbət motivasiyanı gücləndirir, müstəqilliyin və idrak marağının inkişafına şərait yaradır. Bu xüsusilə eksperimental məsələlərin kompüter modellərindən istifadə olunmasına aiddir. Adətən şagirdlər həm real, həm də modelləşdirilmiş eksperimental məsələlərin həllinə böyük həvəslə yanaşırlar.

Virtual xarakter daşmasına baxmayaraq, bu cür modellər də çox faydalıdır, çünki şagirdlərə kompüter eksperimenti ilə öyrənilən fiziki hadisələr arasında canlı əlaqəni görməyə imkan verir. Öyrənənlər modelin müvafiq parametrlərini dəyişdirərək prosesləri idarə edə bilirlər. Kompüter modelləşdirilməsi mürəkkəb, bahalı və təhlükəli təcrübələri əvəz edə bilər, dərslərə hazırlıq zamanı və dərslər prosesində vaxtın qənaətinə imkan yaradır.

Yaradıcı və tədqiqat xarakterli tapşırıqlar olan eksperimental kompüter məsələləri-modellər şagirdlərin fizikanın öyrənilməsinə marağını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və əlavə motivasiya amili kimi çıxış edir. Çünki kompüter ekranında konkret və görünən nəticə əldə etmək üçün fizika biliklərinə ehtiyac yaranır. Belə hallarda müəllim yalnız biliklərin formalaşması prosesində yaradıcı fəaliyyətə kömək edən məsləhətçi rolunu oynayır.

Təlim prosesini elə qurmaq çox vacibdir ki, öyrənən başa düşsün: məsələni həll edən kompüter deyil, məhz onun özüdür və qəbul etdiyi qərarın nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyan da odur. Əgər məşğələnin sonunda onların əməyinin nəticələri silinərsə, öyrənənlər işə maraqlarını itirirlər. Buna

görə də onların gördükləri işlər proqram məhsullarının yaradılmasında və ya metodik materialların hazırlanmasında istifadə olunmalıdır.

İKT vasitələrinin imkanları elektron təyinatlı təhsil vasitələrində (ETTV) həyata keçirilə bilər. Lakin mövcud ETTV-lərin böyük hissəsi müstəqil öyrənmə üçün nəzərdə tutulub və sinifdə istifadəni nəzərdə tutmur. Tədris materialı ayrıca dərslərə və konkret mövzulara bölünməyib, tədris rübləri və siniflər üzrə sistemləşdirilməyib. Bu proqram məhsullarının strukturu və məzmunu aşağıdakıları nəzərdə tutmur: məktəblərin profilinə uyğunlaşdırma, şagirdlərin ilkin bilik səviyyəsinə uyğunlaşma, şagirdlərin şəxsiyyətyönümlü inkişafı, fizika müəlliminin öz tədris metodikasını həyata keçirməsi üçün modifikasiya imkanları.

Buna görə də mövcud ETTV-ləri tamamlayan fizika üzrə pedaqoji proqram əlavələrinin hazırlanması zəruridir. Bu əlavələr həm ayrıca modullar, həm də bütöv proqram məhsulları şəklində ola bilər və məktəbdə fizikanın müəllif metodikalarının xüsusiyyətlərini, öyrənmələrin kontingentini, onların ilkin bilik səviyyəsini, hər bir məktəbdə təlimin konkret şəraitinin xüsusiyyətlərini və s. nəzərə almalıdır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏLƏR SİYAHISI

1. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının müxtəlifliyi*. Beynəlxalq elmi-praktik jurnal **ENDLESS LIGHT in SCIENCE**, 17 dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 3–5.
2. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının tətbiqi problemləri və perspektivlərinin tədqiqi*. Beynəlxalq elmi-praktik jurnal **“GLOBAL SCIENCE AND INNOVATION 2022: CENTRAL ASIA”**, №4(18), dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 9–11.
3. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Orta məktəbdə fizikanın tədrisində kompüter texnologiyalarının istifadəsi problemləri və perspektivləri*. **Elm və təhsilin inkişaf tendensiyaları**, №87, iyul 2022, Samara, s. 46–49.
4. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Fizikanın tədrisində virtual eksperimentin xüsusiyyətləri*. **İnnovativ elmi tədqiqatlar** jurnalı, №4-1(18), aprel 2022, Ufa.
5. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Müasir mərhələdə təhsil sisteminin islahatı zamanı tədris prosesinin təşkili*. **Ümumi və peşə təhsilində fizika və astronomiyanın tədrisi**, XXII Ümumrusiya elmi-praktik konfransının materialları, İrkutsk, 27–28 mart 2024, s. 37–44.
6. Qasimov O.M., Adgözəlova X.A., Hüseynov D.İ. *Fizika üzrə kompüter laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr*. XV Beynəlxalq elmi-praktik konfrans **“Müasir dünyada elmin inkişafının innovasiya potensialı: texnologiyalar, innovasiyalar, nailiyyətlər”**, 24 may 2024, Ufa, Rusiya, s. 391–395.